

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ КОПЫТЕЦ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В НЕКОТОРЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Таштемиров Равшанбек Матлюбович

²Даулетбаев Нурсултан Парахатович

³Мирзайев Салим Мамарасулович

¹Самаркандский государственный университет ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологий,
к.в.н., профессор,

^{2,3}Электронная почта: nursultandauletbaev96@gmail.com

Самаркандский государственный университет ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологий, магистранты.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430664>

ARTICLE INFO

Received: 27th November 2022

Accepted: 06th December 2022

Online: 08th December 2022

KEY WORDS

Крупный рогатый скот,
ранения, болезни копыт,
некроз, хромота.

ABSTRACT

В данной статье представлены сведения о заболеваемости болезнями копыт крупного рогатого скота в хозяйствах, которые серьезно наносят ущерб животноводству нашей республики.

Актуальность. По данным ветеринарной статистики, в России из всех заболеваний крупного рогатого скота 80-85% приходится на незаразные болезни, из них до 50% соответствуют хирургической патологии. Доля преждевременно выбракованных животных из-за болезней копытец составляет 4,0-15,3% [6].

Ученые отмечают, что у дойных коров, содержащихся на бетонном полу, дерматиты межкопытного пространства встречаются в 25%, асептические паподерматиты - 20%, гнойные паподерматиты и ламиниты - 10%, язва Рустергольца - 12%, деформация копыт - 55-60 % случаев [5, 8].

Заболеваемость копытец в отдельных скотоводческих хозяйствах Республики Каракалпакстан составила

14 (4,06%) голов из 344 голов исследованного крупного рогатого скота [1,4]. Неравномерность поверхности территории влияет на рост костей стопы [2], а его загрязнение может вызвать дерматит области пальцев стопы [3].

Из всего этого следует, что необходимость строгого соблюдения требований по содержанию и кормлению высокопродуктивного скота и приведение их к зоогигиеническим требованиям позволит предупредить заболевание конечностей и получить высокую продуктивность.

Цель исследования. Изучение уровня и причин заболеваний копытец крупного рогатого скота в хозяйствах Самаркандской области, а также установить дифференциальные различия между ними.

Материалы и методы исследований.

Научно-исследовательская работа проводилась в хирургической клинике кафедры ветеринарной хирургии и акушерства Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, в скотоводческих хозяйствах Самаркандского, Пастдаргомского, Тайлакского, Ургутского районах Самаркандской области и на крупном рогатом скоте принадлежавшего населению.

В хозяйствах для быстрой и эффективной отборки крупного рогатого скота с болезнями дистального отдела конечностей, применяли усовершенствованную «Систему оценки уровня хромоты у крупного рогатого скота» (Ф.А. Худоёрова, К.А. Хамдамов, 2018). Модифицированный метод оценки состоит из 4-балльной системы, при этом степень выраженной хромоты оценивается в 4 балла [7].

Кроме того, использовались методы наблюдения, пальпации, термометрии, аускультации. При

визуальном осмотре, методом наблюдения определяли заболевшее животное и местонахождение патологии, ее форму, размеры, цвет, наличие болезненности.

Результаты исследований. Перед обследованием крупного рогатого скота на заболевание копытца, всех животных подвергали общему клиническому осмотру, копытца у животных с подозрением на заболевание очищали, промывали теплой водой и обрабатывали антисептиком.

По результатам исследований, у крупного рогатого скота были выявлен ряд заболеваний дистального отдела конечностей. Как видно из таблицы 1, из обследованных 342 голов крупного рогатого скота 25 (7,30 %) головы имели различные болезни копыт. Из 25 больных животных патология копыт наблюдалась у 6 (5,55 %) голов в КХ «Фирдавсжон Боглари Чорва», у 3 голов (8,57%) в «Б.Б.С. Сатторбобо», у 2 коров (2,66%) в хозяйстве «Акмал Тошпулатович», у 5 голов (8,33%) в хозяйстве «Сайпиллаев

Таблица 1

Частота различных заболеваний копытца у крупного рогатого скота в хозяйствах Самаркандской области

№ п.п.	Наименование хозяйства	Количество обследованных	Больные животные		Названия болезней							
					Пододерматиты		Язва Рустергольца		Гниение подошвы копытца		Унгулёз копытца	
					кол	%	кол	%	кол	%	кол	%
1	«Фирдавсжон Боглари Чорва»	108	6	5,55	3	50	1	16,6	1	16,6	1	16,6
2	«Б.Б.С.	35	3	8,57	1	33,3					2	66,6

.	Сатторбо-бо»											
3	«Акмал Тошпула- тович»	75	2	2,66				1	50	1	50	
4	«Сайпил-лаев Олимжон нурли замин»	60	5	8,33	1	20		1	20	3	60	
5	У населения	64	9	14,0	1	11,1		3	33,3	5	55,5	
	Итого:	342	25	7,3	6	24	1	4	6	24	12	48

Олимжон нурли замин» и 9 голов (14,0 %) крупного рогатого скота принадлежавшему населению.

Среди заболеваний копыт у 6 обследованных КРС обнаружены пододерматиты (24%), у 1 головы - язва

Рустергольца (4%), у 6 голов - гниение подошвы копытца (24%) и у 12 голов - чрезмерное разрастание копытец (унгулёз) (48%). У пораженных животных наблюдались следующие симптом:

Таблица 2

Клинические признаки заболеваний копытец у исследованных животных			
Пододерматиты	Язва Рустергольца	Гниение подошвы копытец	Унгулёз
<p>При поражении одного копытца: корова беспокоится, приподнимает пораженное копытце, старается не ставить его на пол, появляется хромота. На твёрдом грунте хромота становится сильнее. При исследовании копытца пробными щипцами, чувствуется сильная боль. При пальпации отмечается повышение местной</p>	<p>При осмотре копытца обнаруживается ограниченное воспаление и некроз между роговой подошвой и основанием пятки копытца. Заболевшие животные имеют большую живую массу и маленькие копытца. Сначала появляется слабость в ногах. Животное переносит вес тела на переднюю часть копытец, много ложится и медленно встает. Больные</p>	<p>Отмечается выпадение волос на коже вокруг копытца, выделение гнойного содержимого с характерным гнилостным запахом, воспаление и отек тканей. Начинается отслоение роговой ткани, копытце деформируется, на поздних стадиях у одной коровы наблюдалось даже отпадение рогового башмака копытца.</p>	<p>При разрастании копытец у животных наблюдается затруднённая ходьба, у больных коров снижаются удои и ухудшается аппетит. Развивается хромота.</p>

температуры. Во время расчистки подошвы виднеется пятно розового или жёлтого цвета;	коровы долго лежат, у них снижается аппетит. Молочная продуктивность у коров резко снижается.		
---	---	--	--

Выводы. При обследовании 342 голов крупного рогатого скота в Самаркандской области, болезни копытец выявлены у 25 животных, то есть заболеваемость составила 7,30 %, при этом, среди заболеваний копытец основными признаны пододерматиты (24%), язва Рустергольца (4%), гниение подошвы копытец (24%) и разрастание

копытец (унгулёз) (48%), также установлено, что основными причинами заболеваний копытец у крупного рогатого скота являются несвоевременная обработка копытец, неправильная конструкция полов, отсутствие должного моциона и высокая влажность в коровниках.

Рис. 1. Обработка копытец у коровы в ф/х «Фирдавсжон Боглари Чорва»

Рис. 2. Наложение повязки на копытце бычка в ф/х «Б.Б.С. Сатторбобо»

Рис. 3. Без привязное содержание КРС в ф/х «Акмал Тошпулатович»

References:

1. Tashtemirov R.M., Dauletbaev N.P. Qaraqalpaqstan respublikasinda ayrim qaramalshiliq xojaliqlarindagi tuyaq keselliklerini ushrasiw dajeresi / Journal «International conference on innovative development of education» T.: 2022; 1(13), -P.100-103.
2. Tashtemirov R.M. Age changes in the linear sizes of the bones of the pelvic limb sheep of the karakul breed / Journal «Annals of forest research» 65 (1), 2782-2791 (2022).
3. Tashtemirov R.M. Teri kasalliklarini davolashda qollanadigan o'simlik dori vositalarining tavsifi (Adabiyotlar ma'lumotlari asosida) / Журнал «Вестник Ветеринарии и Животноводства». Т.: 2022; 2(1), -В.66-69.
4. Dauletbaev N.P., Tashtemirov R. M., (2022). Qoraqalpog'iston respublikasi ayrim qoramolchilik xo'jaliklarida tuyoq kasalliklarining uchrash darajasi. Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali, 205-207.
5. Стекольников А.А., Заболевания конечностей у крупного рогатого скота при интенсивном ведении животноводства, пути профилактики и лечения /А.А.Стекольников // Актуальные проблемы ветеринарной хирургии/ Материалы международной научной конференции-Ульяновск: ГСХА 2011, С.-3-9.
6. Стекольников А. А., Семенов Б. С., Молоканов В. А., Веремей Э. И.. Ветеринарная ортопедия: учебник для вузов /— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 309 с.
7. Худоёрова Ф.А., Хамдамов Х.А. Қорамоллар некробактериозини вақтида даволаш ва олдини олишда турли туёқ касалликларидан дифференциал ташхислаш / Журнал «Ветеринария медицинаси» Т.: 2020; №5. -В.17-18.
8. Tashtemirov, R. M. (2022). Zotli qoramollarda pododermatlarni keltirib chiqaruvchi ob'ektiv omillar. agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali, 445-448.